

“TIL VA ADABIYOT HAQIDA BIR YOKI IKKI SO‘Z”

Shayx Muslihiddin Sa'diy Sheroziyning falsafiy iborasi

"Qalbing qadring bor joyida bo'lsin!"

Avriddinov Jobir Musulmon o'g'li

TerDPI Boshlang'ich ta'limda matematika

va ona tili kafedrası katta o'qituvchisi

Аннотация. Adabiyot darsliklarida yozuvchining tili va uslubi masalasi, yo umuman tilga olinmaydi, yo umumiy tarzda tushuntiriladi. Tilning go'zalligi, ravonligi, ta'sirchanligi kitoblarimiz sahifalarida o'z aksini topishi kerak.

Калит so'zlar: Tilning go'zalligi, ravonligi, ta'sirchanligi kitoblarimiz sahifalarida o'z aksini topishi kerak.

Аннотация. В учебниках литературы вопрос о языке и стиле писателя либо не упоминается вообще, либо разъясняется в общих чертах. Красота, беглость и впечатляемость языка должны отражаться на страницах наших книг.

Ключевое слово: Красота, беглость и впечатляемость языка должны быть отражены на страницах наших книг.

Abstract. In literature textbooks, the question of the writer's language and style is either not mentioned at all, or explained in general terms. The beauty, fluency, and impressiveness of the language should be reflected on the pages of our books.

Key words: The beauty, fluency, and impressiveness of the language should be reflected on the pages of our books.

Shoh yo'q, o'yin yo'q, chunki, Shoh shaxmat taxtasining qirolidir. Adabiyot darsliklarida ham "Til-bu uslub til yo'q, yozuvchi yo'q." Nutqning ulug'ligi yozuvchining tili va uslubida namoyon bo'lib, ularning har ikkisi birgalikda badiiy asar yuksak intellektual mazmunga ega bo'lishining muhim shartidir. Adibning adabiy mahoratini oshirish, yosh va tajribasiz qalamkashlarning olg'a siljishida til va uslubni o'rganishning ahamiyati ham katta.

Adabiyot darsliklarida yozuvchining tili va uslubi masalasi, yo umuman tilga olinmaydi, yo umumiy tarzda tushuntiriladi.

Badiiy asar tilining tadqiqi haqida gapirganda, avvalo, birinchi tojik va o'zbek adabiyotshunosi ustoz Shayx Muslihiddin Sa'diy Sheroziyning beqiyos xizmati yodga tushadi. Ustoz "Shayx Muslihiddin Sa'diy Sheroziy" o'zining "Firdavsiy va uning "Shohnoma"si haqida", "Ustod Rudakiy" va boshqa risolalarida, shuningdek, "Tojik

adabiyoti namunasi” taqriznomasida, tilning eng muhim xususiyatlari va shoirlar uslubini kashf etadi va ular haqida qimmatli ilmiy ma’lumotlar beradi.

O‘z xalqi til va adabiyotning ibratli namunasi bo‘lgan sevimli shoirimiz “Shayx Muslihiddin Sa’diy Sheroziy” ona tilining bitmas-tuganmas xazinasidan saxovatpeshalik bilan foydalanish haqida shunday satrlar aytgan: uning bu so‘zlari bugun ham o‘z ahamiyatini yo‘qotmagan: “Yozuvchiga badiiy so‘z ustasi bo‘lib, o‘z xalqining so‘z boyligidan shu qadar mohirlik bilan foydalanganki, o‘quvchi uning asarlarini zavq bilan o‘qib kelmoqda.

Tilning go‘zalligi, ravonligi, ta’sirchanligi kitoblarimiz sahifalarida o‘z aksini topishi kerak. Tilni xalq yaratadi, yozuvchi esa xalqqa tilimizning tarovati va go‘zalligini ko‘rsatishi kerak. Eng muhimi, yozuvchining tilida yuksak tuyg‘ular bo‘lishi kerak. Yuksak tuyg‘ularsiz asarlar balandparvoz bo‘la olmaydi”.

Asar tili badiiy mahoratning ajralmas qismidir. Ya’ni, adibning badiiy mahorati haqida so‘z borar ekan, uning tilini unutish qiyin emas.

Boshqacha aytganda, yozuvchilar ijodini o‘rganish va tahlil qilish jarayonida shaklni mazmundan, mazmunni shakldan ajratib bo‘lmaydi. Shu nuqtai nazardan, “Shayx Muslihiddin Sa’diy Sheroziy” “Qalbing qadring bor joyida bo‘lsin” nomli hikoyasiga to‘xtalib o‘tmoqchi bo‘lganimiz shu o‘rinda shuni ta’kidlash joizki, jami 30 nafar kishining ijodidan ko‘pchiligi ular asosiy kasblaridan tashqari she’r va hikoyachilik bilan ham shug‘ullanadilar, misollar keltiriladi.

“Qadring bor joyida qalbing bor bo‘lsin” hikoyasi berilgan. Hikoyaning qisqacha mazmuni quyidagicha: Salimjon maktabni tugatgach, qishloqqa keladi va Rizvonxola hovlisida yashashni tanlaydi. Rizvonxolaning yolg‘iz o‘g‘li ilm yo‘lida shahid bo‘lgandi. Ota farzandi uchun qayg‘u bilan dunyodan ko‘z yumadi. Rizvonxola Salimjonni bolasidek sevadi. Kunlar davomida Salimjonning tug‘ilgan kuni to‘g‘ri keladi. Salimjonning do‘stlari yig‘ilib, Barno isimli qiz mehmonlarga xizmat qiladi.

Salimjon Barnoni sevib qoladi. Do‘stlar – Rajab, Sulton, Shahobiddin va boshqalar suhbat davomida Salimjonning muhabbatidan xabardor bo‘lib qoladilar. Barnoni boshqa birov qiziqtiradi, lekin u rad etadi. Ular Salimjon bilan suiqasd

uyushtirishmoqchi bo‘lishdi: ...Birdan kuchli zarbadan uyg‘onib ketdim va haykalday tik turgan uch niqobli odamni ko‘rdim. Men deyarli aqlimni yo‘qotdim.

Harakat qilishga ulgurmay, o‘sha uch jonivor menga hujum qildi. Menimcha, tanamda sog‘lom joy qolmagan. Men hushimdan ketdim...

- O‘lsa-chi, bitta yo‘lovchi kam
- Oh, nima deysan? Yodu xayoling joyida-mi?

Bu suiqasdni Shahobiddin va uning do‘stlari uyushtirgan. Oxiri yigitlar Salimdan kechirim so‘rab, qilgan ishlariga pushaymon bo‘lib, ilm olish safariga ketayotganliklarini e‘lon qiladilar va Barnoning xatini Salimga beradilar.

Hikoya tili sodda va ravon. Ko‘p ishlatiladigan so‘zlar, kitobiy so‘zlar, so‘zlashuv-xalq so‘zlari, erkin va turg‘un iboralar, maqol va matnllar muhim uslubiy mavqega ega. Jumladan, hikoyada lisoniy iboralar ko‘p qo‘llangan bo‘lib, bu muallifning tilni bilishi va tushunganligidan dalolat beradi: ... ko‘zni qamashtirmoq; ko‘zlar yoshi; qotgan boshim, jonim sabil; yurakni tez urishi; inson ruhi bo‘lish; yuzning guzalligi; yurak dog‘ini yuvish; nazardan uzoqlash; qurbonlik qilish va qurbon qilmaslik; kimgadir yurakdan ofarin o‘qish; yurakdan urish; ko‘zga yaqin yurish; umid olovini yoqmoq; tasavvur ipini uzish; yurakni qabul qilish; oltin ham axloqsizlikda ko‘rinadi; Keksalarning qalbiga kirish; gapirishni to‘xtatish; soya qilish; qo‘lda ikki oyog‘i bor; (birovning) dumini kesib tashlash; haqida gapirish; men sezmadim, sezmadim; shahar darvozasi yopilishi mumkin, yomon gapirma; Og‘zaki so‘z yuzta shovqinga sabab bo‘lishi mumkin; girdobdan (narsadan) chiqmoq; o‘zini yo‘qotmoq; (birovning, biror narsaning) ko‘zini olmoq; yomonlik (bir narsa, kimdir); olov ustiga sho‘r suv; yurak cho‘kadi; yurak urishi; qo‘l va yurak bilan (biror narsaga) bormaslik; devorning sichqonchasi bor, sichqonchanning quloqlari bor; biror narsaga umid qilmoq; biror narsaga tupurmoq; sog‘inmoq; uzukni ko‘tarish; qo‘lni ko‘kragiga qo‘yish; sut bilan emas, kuch bilan kirgan aql o‘lmasdir; haqiqat achchiq va hokazolar.

Shayx Muslihiddin Sa‘diy Sheroziy Alloh taoloning in‘omi borligi va o‘qituvchilik kasbi bilan birga shu qalam sohibi bo‘lganidan dalolat beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Shayx Muslihiddin Sa'diy Sheroziy. Bo'ston-T..1960
2. Adabiyoti tojik (R.Hodizoda T. Ni'matzoda "Ma'orif"-1960
3. T. Temirov (Baroyi sinfi X. Dushanbe "Ma'orif"-1960
4. A. Avloniy Turkiy guliston yo xud axloq asari – T "O'qituvchi" 1972
5. Avriddinov Jobir Musulmon o'g'li. (2023). "ZUFONGO'YO VA JAHONPOYO" LUG'ATIDA SO'Z TARKIBI. *IMRAS*, 6(7), 565–569.
6. Avriddinov Jobir Musulmon o'g'li, & Shonazarova Madinabonu Xamrobek qizi. (2024). RO'DAKIYNING SHE'RIYATI VA TILI HAQIDA BA'ZI MULOHAZALAR. *PEDAGOGS*, 57(1), 143–146.
7. Musurmonqulov A. An Algorithm For Ranking Verbs And Tagging Them In The Corpus //International journal of advanced research in education, technology and management. – 2023. – T. 2. – №. 5.
8. Zebiniso, T. (2022). SIFAT SO'Z TURKUMINING USLUBIY XUSUSIYATLARI. *Scientific Impulse*, 1(4), 34–37.
9. O'rolova , M., & Sayfullayev , N. (2024). O'ZBEK TILSHUNOSLIGIDA MORFONOLOGIYAGA DOIR TALQINLARI VA XUSUSIYATLARI. *Talqin Va Tadqiqotlar*, (5(42).
10. Sayfullayev Najibullo Hayriddin o'g'li, & Jo'rayeva Marjona Baxtiyor qizi. (2024). O'ZBEK TILINING JAMIYAT TARIXI BILAN BOG'LIQLIGI . *TADQIQOTLAR.UZ*, 39(8), 155–157.
11. Shaxnoza Majidova. (2021). HISTORY OF THE STUDY OF HYDRONYMS. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 9(12), 676–680.
12. Lobar Mardonova, & Sevinch Abirova. (2024). TURKISTON JADIDCHILIK HARAKATI TARIXI . *TADQIQOTLAR.UZ*, 39(8), 79–82.